

Recherche et Transfert
de technologie (R&T)

Enseignement Supérieur
et Vie Étudiante (ES&VE)

Le financement par les collectivités territoriales
Enquête 2017

Cartographie

L'enquête CollTerr interroge chaque année les **collectivités territoriales** sur la part de leur budget qu'elles consacrent à la **recherche et transfert de technologie (R&T)**. En 2017, l'enquête a été étendue à leur contribution financière en faveur de **l'enseignement supérieur et vie étudiante (ES&VE)**. Elle porte sur les exercices 2015, 2016 et les prévisions 2017. Les montants recueillis correspondent à des crédits de paiement.

L'enquête CollTerr 2017 couvre les collectivités de France métropolitaine comme les Outre-mer quel que soit leur statut (collectivités d'outre-mer, départements et régions d'outre-mer et territoires d'outre-mer).

Elle concerne tous les niveaux territoriaux : régions, départements, EPCI¹ à financement propre de plus de 50 000 habitants et communes de plus de 30 000 habitants. À l'initiative des délégués régionaux à la recherche et à la technologie (DRRT) et des représentants des recteurs de région académique, des communes et EPCI de plus petite taille sont aussi interrogés.

Les cartes présentent, en moyenne annuelle des trois exercices de l'enquête 2017, les budgets R&T et ES&VE déclarés par les collectivités territoriales.

La cartographie, expose en partie 1 les budgets RT&ES à l'échelle régionale de France métropolitaine, d'une part, et à l'échelle régionale des Outre-mer, d'autre part.

Elle représente ensuite, **suivant les statuts et contours géographiques au 1er janvier 2017**, en partie 2, les budgets distincts de la R&T et, en partie 3, ceux de l'ES&VE, selon chaque niveau territorial.

Pour une meilleure appréhension des caractéristiques régionales, les collectivités à statuts particuliers ont fait l'objet d'un reclassement :

- la Métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier, qui exerce à la fois les compétences d'un département et celles d'une métropole, est classée parmi les EPCI ;
- les collectivités territoriales uniques de la Martinique, de la Guyane et de Mayotte, sont classées parmi les conseils régionaux ;
- le Gouvernement de Polynésie française est classé parmi les conseils régionaux ;
- en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement est classé parmi les conseils régionaux et les gouvernements des provinces parmi les conseils départementaux.

¹ Bien que n'étant pas stricto sensu des collectivités territoriales, les établissements publics territoriaux (EPCI) à financement propre (métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes) sont inclus dans l'acception « collectivités territoriales ».

Le document est réalisé par le Département des études statistiques de la recherche de la Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques (SIES) du Ministère en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI) qui remercie vivement les collectivités territoriales ayant répondu au questionnaire.

Version téléchargeable du document :

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/reperes/default.htm>

Contact : recherche.coll-terr@education.gouv.fr

TABLE DES MATIÈRES

1. BUDGETS RT&ES	5
1.1. Échelle régionale de France métropolitaine	5
1.2. Échelle régionale des Outre-mer	9
2. BUDGETS R&T	14
2.1. Auvergne-Rhône-Alpes	14
2.2. Bourgogne-Franche-Comté.....	16
2.3. Bretagne	18
2.4. Centre-Val de Loire	20
2.5. Corse	22
2.6. Grand Est.....	24
2.7. Hauts-de-France.....	26
2.8. Île-de-France	28
2.9. Normandie	30
2.10. Nouvelle-Aquitaine	32
2.11. Occitanie	34
2.12. Pays de la Loire.....	36
2.13. Provence-Alpes-Côte d’Azur	38
2.14. Outre-mer	40
3. BUDGETS ES&VE	44
3.1. Auvergne-Rhône-Alpes	44
3.2. Bourgogne-Franche-Comté.....	46
3.3. Bretagne	48
3.4. Centre-Val de Loire	50
3.5. Corse	52
3.6. Grand Est.....	54
3.7. Hauts-de-France.....	56
3.8. Île-de-France	58
3.9. Normandie	60
3.10. Nouvelle-Aquitaine	62
3.11. Occitanie	64
3.12. Pays de la Loire.....	66
3.13. Provence-Alpes-Côte d’Azur	68
3.14. Outre-mer	70

1. Budgets RT&ES

1.1. Échelle régionale de France métropolitaine

1.1.1. Budget RT&ES de l'ensemble des collectivités territoriales

Budget RT&ES annuel moyen sur les 3 exercices de l'enquête 2017

Répartition entre budget RT et budget ES sur les 3 exercices de l'enquête 2017

1.1.2. Budget RT&ES des conseils régionaux

Budget RT&ES annuel moyen sur les 3 exercices de l'enquête 2017

Répartition entre budget RT et budget ES sur les 3 exercices de l'enquête 2017

1.1.3. Budget RT&ES des conseils départementaux

Budget RT&ES annuel moyen sur les 3 exercices de l'enquête 2017

Répartition entre budget RT et budget ES sur les 3 exercices de l'enquête 2017

1.1.4. Budget RT&ES des communes et EPCI

Budget RT&ES annuel moyen sur les 3 exercices de l'enquête 2017

Répartition entre budget RT et budget ES sur les 3 exercices de l'enquête 2017

1.2. Échelle régionale des Outre-mer

1.2.1. Budget RT&ES de l'ensemble des collectivités territoriales

Budget RT&ES annuel moyen sur les 3 exercices de l'enquête 2017

Répartition entre budget RT et budget ES sur les 3 exercices de l'enquête 2017

1.2.2. Budget RT&ES des conseils régionaux et assimilés

Budget RT&ES annuel moyen sur les 3 exercices de l'enquête 2017

Répartition entre budget RT et budget ES sur les 3 exercices de l'enquête 2017

1.2.3. Budget RT&ES des conseils départementaux et assimilés

Budget RT&ES annuel moyen
sur les 3 exercices de l'enquête 2017

Répartition entre budget RT et budget ES
sur les 3 exercices de l'enquête 2017

1.2.4. Budget RT&ES des communes et EPCI

Budget RT&ES annuel moyen
sur les 3 exercices de l'enquête 2017

Répartition entre budget RT et budget ES
sur les 3 exercices de l'enquête 2017

CARTOGRAPHIE DES BUDGETS R&T

2. Budgets R&T

2.1. Auvergne-Rhône-Alpes

2.1.1. Budget RT du conseil régional

2.1.2. Budget RT des conseils départementaux

2.1.3. Budget RT des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget R&T communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Pour chaque niveau territorial, le budget R&T représenté est le budget R&T moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

2.2. Bourgogne-Franche-Comté

2.2.1. Budget RT du conseil régional

2.2.2. Budget RT des conseils départementaux

2.2.3. Budget RT des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget R&T communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Pour chaque niveau territorial, le budget R&T représenté est le budget R&T moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

2.3. Bretagne

2.3.1. Budget RT du conseil régional

2.3.2. Budget RT des conseils départementaux

2.3.3. Budget RT des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget R&T communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Pour chaque niveau territorial, le budget R&T représenté est le budget R&T moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

2.4. Centre-Val de Loire

2.4.1. Budget RT du conseil régional

2.4.2. Budget RT des conseils départementaux

2.4.3. Budget RT des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget R&T communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Pour chaque niveau territorial, le budget R&T représenté est le budget R&T moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

2.5. Corse

2.5.1. Budget RT du conseil régional

2.5.2. Budget RT des conseils départementaux

2.5.3. Budget RT des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget R&T communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Pour chaque niveau territorial, le budget R&T représenté est le budget R&T moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

2.6. Grand Est

2.6.1. Budget RT du conseil régional

2.6.2. Budget RT des conseils départementaux

2.6.3. Budget RT des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget R&T communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Pour chaque niveau territorial, le budget R&T représenté est le budget R&T moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

2.7. Hauts-de-France

2.7.1. Budget RT du conseil régional

2.7.2. Budget RT des conseils départementaux

2.7.3. Budget RT des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget R&T communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Pour chaque niveau territorial, le budget R&T représenté est le budget R&T moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

2.8. Île-de-France

2.8.1. Budget RT du conseil régional

2.8.2. Budget RT des conseils départementaux

2.8.3. Budget RT des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget R&T communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Le budget de la Métropole du Grand Paris regroupe celui de la métropole, des 12 établissements publics territoriaux et des communes du territoire.

Pour chaque niveau territorial, le budget R&T représenté est le budget R&T moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

2.9. Normandie

2.9.1. Budget RT du conseil régional

2.9.2. Budget RT des conseils départementaux

2.9.3. Budget RT des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget R&T communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Pour chaque niveau territorial, le budget R&T représenté est le budget R&T moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

2.10. Nouvelle-Aquitaine

2.10.1. Budget RT du conseil régional

2.10.2. Budget RT des conseils départementaux

2.10.3. Budget RT des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget R&T communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Pour chaque niveau territorial, le budget R&T représenté est le budget R&T moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

2.11. Occitanie

2.11.1. Budget RT du conseil régional

2.11.2. Budget RT des conseils départementaux

2.11.3. Budget RT des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget R&T communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Pour chaque niveau territorial, le budget R&T représenté est le budget R&T moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

2.12. Pays de la Loire

2.12.1. Budget RT du conseil régional

2.12.2. Budget RT des conseils départementaux

2.12.3. Budget RT des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget R&T communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Pour chaque niveau territorial, le budget R&T représenté est le budget R&T moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

2.13. Provence-Alpes-Côte d'Azur

2.13.1. Budget RT du conseil régional

2.13.2. Budget RT des conseils départementaux

2.13.3. Budget RT des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget R&T communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Pour chaque niveau territorial, le budget R&T représenté est le budget R&T moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

2.14. Outre-mer

2.14.1. Budget RT des conseils régionaux et assimilés

N.B. :

Parmi les conseils régionaux et assimilés figurent :

- ceux de Guadeloupe et de La Réunion ;
- les assemblées des Collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
- le conseil départemental de Mayotte ;
- les gouvernements de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie Française.

2.14.2. Budget RT des conseils départementaux et assimilés

N.B. :

Parmi les conseils départementaux et assimilés figurent :

- ceux de Guadeloupe et de La Réunion ;
- les trois gouvernements des provinces de Nouvelle-Calédonie.

2.14.3. Budget RT des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget R&T communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Aucun budget RT n'a été signalé en ce qui concerne le niveau communal en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française.

Pour chaque niveau territorial, le budget R&T représenté est le budget R&T moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

CARTOGRAPHIE DES BUDGETS ES&VE

3. Budgets ES&VE

3.1. Auvergne-Rhône-Alpes

3.1.1. Budget ES du conseil régional

3.1.2. Budget ES des conseils départementaux

3.1.3. Budget ES des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget ES communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Pour chaque niveau territorial, le budget ES représenté est le budget ES moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

3.2. Bourgogne-Franche-Comté

3.2.1. Budget ES du conseil régional

3.2.2. Budget ES des conseils départementaux

3.2.3. Budget ES des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget ES communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Pour chaque niveau territorial, le budget ES représenté est le budget ES moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

3.3. Bretagne

3.3.1. Budget ES du conseil régional

3.3.2. Budget ES des conseils départementaux

3.3.3. Budget ES des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget ES communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Pour chaque niveau territorial, le budget ES représenté est le budget ES moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

3.4. Centre-Val de Loire

3.4.1. Budget ES du conseil régional

3.4.2. Budget ES des conseils départementaux

3.4.3. Budget ES des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget ES communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Pour chaque niveau territorial, le budget ES représenté est le budget ES moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

3.5. Corse

3.5.1. Budget ES du conseil régional

3.5.2. Budget ES des conseils départementaux

3.5.3. Budget ES des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget ES communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Pour chaque niveau territorial, le budget ES représenté est le budget ES moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

3.6. Grand Est

3.6.1. Budget ES du conseil régional

3.6.2. Budget ES des conseils départementaux

3.6.3. Budget ES des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget ES communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Pour chaque niveau territorial, le budget ES représenté est le budget ES moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

3.7. Hauts-de-France

3.7.1. Budget ES du conseil régional

3.7.2. Budget ES des conseils départementaux

3.7.3. Budget ES des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget ES communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Pour chaque niveau territorial, le budget ES représenté est le budget ES moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

3.8. Île-de-France

3.8.1. Budget ES du conseil régional

3.8.2. Budget ES des conseils départementaux

3.8.3. Budget ES des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget ES communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Le budget de la Métropole du Grand Paris regroupe celui de la métropole, des 12 établissements publics territoriaux et des communes du territoire.

Pour chaque niveau territorial, le budget ES représenté est le budget ES moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

3.9. Normandie

3.9.1. Budget ES du conseil régional

3.9.2. Budget ES des conseils départementaux

3.9.3. Budget ES des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget ES communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Pour chaque niveau territorial, le budget ES représenté est le budget ES moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

3.10. Nouvelle-Aquitaine

3.10.1. Budget ES du conseil régional

3.10.2. Budget ES des conseils départementaux

3.10.3. Budget ES des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget ES communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Pour chaque niveau territorial, le budget ES représenté est le budget ES moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

3.11. Occitanie

3.11.1. Budget ES du conseil régional

3.11.2. Budget ES des conseils départementaux

3.11.3. Budget ES des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget ES communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Pour chaque niveau territorial, le budget ES représenté est le budget ES moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

3.12. Pays de la Loire

3.12.1. Budget ES du conseil régional

3.12.2. Budget ES des conseils départementaux

3.12.3. Budget ES des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget ES communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Pour chaque niveau territorial, le budget ES représenté est le budget ES moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

3.13. Provence-Alpes-Côte d'Azur

3.13.1. Budget ES du conseil régional

3.13.2. Budget ES des conseils départementaux

3.13.3. Budget ES des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget ES communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Pour chaque niveau territorial, le budget ES représenté est le budget ES moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

3.14. Outre-mer

3.14.1. Budget ES des conseils régionaux et assimilés

N.B. :

Parmi les conseils régionaux et assimilés figurent :

- ceux de Guadeloupe et de La Réunion ;
- les assemblées des Collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
- le conseil départemental de Mayotte ;
- les gouvernements de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie Française.

3.14.2. Budget ES des conseils départementaux et assimilés

N.B. :

Parmi les conseils départementaux et assimilés figurent :

- ceux de Guadeloupe et de La Réunion ;
- les trois gouvernements des provinces de Nouvelle-Calédonie.

3.14.3. Budget ES des communes & EPCI

N.B. : la carte figure les regroupements de 2017. Le budget ES communal, s'il existe, est ajouté à celui de son EPCI de rattachement.

Aucun budget RT n'a été signalé en ce qui concerne le niveau communal en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française.

Pour chaque niveau territorial, le budget ES représenté est le budget ES moyen, calculé sur les trois exercices de l'enquête 2017.

Recherche et Transfert
de technologie (R&T)

Enseignement Supérieur
et Vie Étudiante (ES&VE)

Le financement par les collectivités territoriales
Enquête 2017

**Ministère de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l'Innovation**

SIES
**Sous-direction des systèmes
d'information et des études statistiques**
Claudette-Vincent Nisslé • Laurent Perrain

enseignementsup-recherche.gouv.fr

ISBN 978-2-11-151969-5
Dépôt légal 3^e trimestre 2018